

УДК: 930.85 + 002(091)

DOI:

НЕ ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ: О РУКОПИСЯХ, ОТКЛОНЕННЫХ ОТ ПУБЛИКАЦИИ РЕДСОВЕТОМ КРЫМИЗДАТА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-Х ГГ.

Пирожкова Т. В.

Аннотация: В статье рассматривается деятельность редакционного совета главной крымской советской издающей организации – Крымиздата во второй половине 1940-х гг. На основании анализа протоколов заседаний редакционного совета, в состав которого входили достаточно известные литераторы, выявляются мотивы отказа авторам рукописей от публикаций. В качестве основной причины отказа от издания называется несоответствие рукописей идеологическим требованиям, что было закономерным проявлением политики «ждановщины», начало которой приходится на 1946 г. Помимо этой причины указываются такие, как отсутствие воспитательного значения, неактуальность, низкая художественная ценность произведений. В статье называются авторы, обращавшиеся в редсовет. Особое внимание уделяется рассмотрению рукописей И. Л. Сельвинского и И. Ф. Стаднюка. На основании анализа электронных каталогов Российской национальной и Российской государственной библиотек делается вывод о дальнейшей судьбе отвергнутых редакционным советом рукописей. Указываются случаи последующей публикации рукописей в других издательствах. Отмечается, что, несмотря на тщательный отбор произведений к печати, книжная продукция Крымиздата регулярно критиковалась в печати и на читательских конференциях. Подчеркивается, что редакционная политика Крымиздата определялась общегосударственными тенденциями, однако не исключала определенной самостоятельности в принятии решений.

Ключевые слова: Крымиздат, издательская политика, редакционный совет, «ждановщина», Крым, писатели Крыма.

Введение

Изучение редакционной политики издательства на определенном историческом этапе – важное направление исследования истории регионального книгоиздания и, в целом, региональной культуры. Отбор рукописей для дальнейшей печати, как и отказ в публикации, осуществлялись по определенным критериям, обусловленным политическими, идеологическими, экономическими и иными причинами. Изучение и последующая классификация мотивов отказа позволяет проследить отражение в региональной издательской политике общегосударственных тенденций, выявить требования к тематическому наполнению и художественному уровню произведений, что расширяет и дополняет представления о региональном книгоиздании как о части системы издательского дела государства.

Главной издающей организацией Крыма в рассматриваемый период являлся Крымиздат¹. Редакционная политика Крымиздата второй половины 1940–х гг. на данный момент не изучена, что обедняет представления о культурной жизни Крыма в рассматриваемый период. Достаточно отметить, что в деятельности редсовета были задействованы (в разных статусах) видные литераторы рассматриваемого периода, в частности, П. А. Павленко, Е. Е. Поповкин, Д. М. Холендро, Н. Я. Шагурин. Через обсуждения редсовета прошли работы ряда литераторов, имена которых хорошо известны: И. Л. Сельвинского, Б. Е. Сермана, И. А. Козлова и других. Редсовет на своих заседаниях обсуждал не только художественную, но и научную, детскую литературу; привлекал рецензентов для принятия решений о выпуске сельскохозяйственных изданий, обсуждал вопросы выпуска путеводителей и т. д. Благодаря его рекомендациям свет увидело множество разнообразных изданий. Все это представляется достаточным основанием для тщательного исследования деятельности редсовета. Данная статья ставит задачу исследования одного из важнейших аспектов его работы – принятия решений об отклонении рукописей от печати с целью выявления основных причин отказа и сопоставления их с общегосударственными процессами в издательском деле.

Основным источником информации по теме являются протоколы заседаний редсовета Крымиздата, сохранившиеся в фондах Государственного архива Республики Крым. Протоколы заседаний, в отличие от, например, критических публикаций в прессе или протоколов читательских конференций, которые были нацелены на обсуждение напечатанных и доступных общественности произведений, содержат также данные о тех рукописях, которые либо не были опубликованы никогда, либо были опубликованы позже, после доработок и изменений.

Первые выявленные протоколы заседаний редсовета газетно-книжного издательства «Красный Крым», после – Крымиздата, датированы 1945 г. Деятельность редсовета была достаточно активной. Так, только за 1946 год он провел 10 заседаний, в ходе которых рассмотрел 33 рукописи [2, л. 6]. Представленные произведения обсуждались на самом совете, также на них предварительно давались (а на совете зачитывались) письменные рецензии. Начиная с 1945 г. часть рассматриваемых рукописей получала отказ от печати; в ряде случаев авторам предлагалось доработать свои произведения. Анализ протоколов позволил выделить следующие основные причины отказа авторам в публикации.

Несоответствие рукописей идеологическим требованиям.

Известнейший исследователь темы отечественной цензуры Арлен Викторович Блюм выделял пять уровней цензуры, сформировавшихся в виде законченной системы в СССР к 1930–м годам: самоцензуру, редакторскую цензуру, главлитовский контроль, карательную цензуру в лице органов госбезопасности, идеологическую цензуру со стороны партийного руководства. Особое внимание А. В. Блюм уделял именно цензуре

¹ В довоенный период издательство функционировало как Крымгосиздат, после освобождения полуострова от оккупантов в 1944 г. возобновило деятельность как газетно-книжное издательство «Красный Крым», в 1946 было переименовано в газетно-книжное издательство Крымиздат. В 1950 г. газетное издательство отделилось, а книжное продолжило функционировать самостоятельно [1]. В данной статье для обозначения издательства используется название «Крымиздат».

редакторской, соглашаясь с Н. Я. Мандельштам, считавшей, что для писателя редактор опаснее цензора. Блюм отмечал, что редактор, будучи образованнее цензора, подмечал то, что не мог увидеть последний: скрытые цитирования запрещенных текстов, нежелательные аллюзии и т. д. [3, с. 14–15].

В силу этого, даже если в рукописи не содержалось откровенного несовпадения с требованиями идеологии, ей могли отказать в публикации по признакам, косвенно указывающим на идеологическую невыдержанность. Так, ссылка в научном тексте на иностранных авторов или использование в сказке иностранных имен для героев могло стать поводом для подозрений в т. н. низкопоклонстве перед западом; недостойное советского школьника поведение героя детской повести могло спровоцировать обвинение автора в попытке дезориентировать молодежь, отравить ее сознание.

Обычно отказ по идеологическому критерию содержал формулировки, подобные перечисленным ниже: отсутствие идейности, идейная слабость или незрелость, протаскивание чуждой идеологии. После принятого 14 августа 1946 г. постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», разгромившего редакционную политику названных журналов за публикацию, в первую очередь, произведений М. Зощенко и А. Ахматовой, и ставшего первым из тех, что определили начало периода т. н. «ждановщины», в произведениях начали выискивать, наряду с безыдейностью и аполитичностью, черты низкопоклонства перед западной культурой, карикатурного искажения образа советского человека и советского быта.

Хронологически первым из выявленных в протоколах заседаний редсовета (на тот момент издательства «Красный Крым») произведений, отклоненных по идейным соображениям в послевоенное время, можно считать рукопись Туровского «Симферопольский комсомол в подполье». В августе 1945 г. ее отклонили от публикации ввиду того, «что она написана легкомысленно и неправдиво» [4, л. 5].

Среди отклоненных в 1946 г. по идеологической причине рукописей – поэтический сборник «Крым, Кавказ, Кубань» Ильи Сельвинского, признанный слабым в идейном отношении [2, л. 6]. К сожалению, детали принятия этого решения протоколом не освещены и требуют уточнения. И.Л. Сельвинский как литератор был хорошо известен задолго до рассматриваемого периода – он публиковался со второй половины 1920-х гг., в 1943 г. рассматривался как кандидат на Сталинскую премию по поэзии за 1942 г. (премию не получил). Но при этом еще до Великой Отечественной войны поэт не раз попадал в поле зрения цензурных органов, а в уже упомянутом 1943 г. оказался в эпицентре критики за ряд стихотворений, таких, как «России», «Кого баюкала Россия», «Эпизод». 30 декабря 1943 г. руководитель Союза писателей СССР А.А. Фадеев на очередном собрании Союза обвинил Сельвинского в чуждой идеологии [6, с. 80]. В тот же год готовилось (но не вышло) постановление Секретариата ЦК ВКП(б) «Об ошибках в творчестве Сельвинского» [5, с. 162–163]. ПРАВКА вызвавших гнев чиновников вещей, написание стихотворения «Читая Сталина», положительное в адрес поэта замечание самого Сталина, казалось бы, улучшили ситуацию. Это подтверждает и то, что по вос-

поминаниям Сельвинского в ноябре 1944 г. его вызвал глава политуправления РККА А. С. Щербаков, просмотрел в присутствии поэта рукопись сборника «Крым, Кавказ, Кубань», и в основном одобрил его [6, с. 81].

Однако критика не прекратилась. Так, в крайне негативном ключе упомянут Сельвинский в докладной записке заместителя начальника управления пропаганды и агитации ВКП(б) А. М. Еголина секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову от 3 августа 1945 г. Говоря о положении в литературе, Еголин обвинил Сельвинского в идеологической отсталости и философской малограмотности, в глубоко ошибочной и реакционной попытке пересмотреть основы советской эстетики [7, с. 536]. В докладной записке управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Жданову о неудовлетворительном состоянии журналов «Звезда» и «Ленинград» Сельвинский упоминается снова. В этот раз поэту вменялось в вину отсутствие упоминания о мужественных защитниках Севастополя и пошлый тон в стихотворении «Севастополь» [7, с. 563]. Вероятно, общий негативный фон, сложившийся вокруг неоднозначного поэта и мотивировал симферопольский редсовет отказаться от публикации. Примечательно, что сборник «Крым, Кавказ, Кубань» был опубликован очень скоро после решения симферопольского редсовета – в 1947 г., но совсем другим издательством – столичным «Советским писателем». В связи с этим представляется небезынтересным уточнить детали: почему в Крыму рукопись отвергли, а в Москве приняли к публикации, почему рукопись вообще оказалась на рассмотрении у крымского редсовета?

Сельвинский был не единственным автором, кому редсовет Крымиздата отказал в публикации в 1946 г. по идеологическим соображениям. Так, в этом же году за «протаскивание немецко-фашистской идеологии» к публикации не допустили рассказ Перфильевой «Немецкий бал» [2, л. 7]. В протоколе не указаны инициалы автора но, вероятно, речь идет о детской писательнице Анастасии Витальевне Перфильевой.

После принятия постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», уже в 1947 г., за аполитичность была отвергнута посвященная феодосийскому порту рукопись Эриксона «Радость – в жизни» [8, л. 3]. Та же участь постигла стихи Эрганова, которые редсовет отверг, найдя в них черты сходства с творчеством, как Ахматовой, так и Зощенко [8, л. 12 об.].

Отсутствие воспитательного значения

Данный мотив характерен для отказа в публикации литературы для детей.

Так, именно по причине отсутствия воспитательного значения для учащихся была в 1946 г. отвергнута работа профессора Боровского «Наши подземные термиты» [2, л. 7].

Если в случае с этой работой отказ от публикации по указанной причине вызывает некоторое недоумение, то следующий пример более очевиден. Заседание редсовета 9 января 1948 г. ознаменовалось бурным обсуждением рассказов литератора Миценко «Школьники». В ходе прений председатель редсовета Олинский очень четко сформулировал требования к детской литературе, назвав три необходимых ее качества: художественность, педагогичность и занимательность. [9, л. 5]. И Олинский и другие выступающие, среди которых были такие литераторы, как Е. Е. Поповкин и Д. М. Холендро,

раскритиковали рассказы Миценко именно за непедagogичность [9, л. 1, 3, 5]. Так, Е.Е. Поповкин при характеристике главного героя рассказа «Неудачное путешествие», отметил: «Это очень жуликоватый парень, не нашей, советской формации... Он обманул государство» [9, л. 1-2]. Раскритиковав прочие рассказы, в конце своего выступления докладчик сделал вывод: «Здесь нет ни одного положительного, нашего советского школьника. Все это маленькие уродцы, безнадзорники. ... Рассказы непедagogичны, бездейны, не имеют воспитательного значения» [9, л. 1-2]. Подобная критика была закономерным проявлением ждановщины с ее резким неприятием всего не вписывающегося в положительный образ советского гражданина.

Впрочем, в случае именно с этим автором отказ от публикации был обусловлен не только идеологией: члены редсовета отметили примитивный юмор (например, в описании «медвежьей болезни») и жестокость автора. Так, рассказ «Упрямый страус» поразил редсовет описанием сцены, в которой страус из любопытства просунул голову в щель забора, застрял там и, пытаясь высвободиться, обезглавил себя. В протоколе приводится дословная цитата, шокировавшая часть редсовета: «Трепеща, извивающаяся шея выбрасывала фонтаном алую струю крови, а голова? Почему у страуса нет головы? Голова Бирамбо, открыв зев, безжизненно лежала в пыли по ту сторону забора» [9, л. 3].

Несмотря на критику за непедagogичность, рассказы были признаны литературно написанными и занимательными, а автору было рекомендовано их коренным образом переработать. Однако, судя по отсутствию в каталогах публикаций, которые можно было бы связать с данным произведением, рассказы так и не были изданы.

Низкая художественная ценность

По причине низкой, по мнению редсовета, художественной ценности во второй половине 1940–х гг. был отклонен целый ряд рукописей. Среди них те, которые впоследствии, после доработок все же были выпущены и те, которые так никогда и не увидели свет.

Примером первых может служить повесть Ивана Стаднюка «Человек не сдается»: в октябре 1946 г. редсоветом Крымиздата она была признана «сырым произведением, не представляющим литературно-художественной ценности» [2, л. 7], с «мертвым» языком [10, л. 15].

Как представляется, случай со Стаднюком достаточно интересен. В примечаниях ко второму тому четырехтомного собрания сочинений И. Ф. Стаднюка, выпущенного в 1983 г., говорится, что Иван Фотиевич закончил работу над рукописью летом 1946 г. и отправил ее из Симферополя, где он в это время служил, в Москву. Московским рецензентом повесть была отклонена и Стаднюк обратился с ней к известному писателю П. А. Павленко, жившему тогда в Крыму. Тот, согласно воспоминаниям автора, положительно отозвался о работе, но посоветовал подождать с публикацией: «...Народ наш живет сейчас чувствами Победы. И пока не стоит омрачать эти чувства воспоминаниями о днях наших трагических неудач... А вот пройдет лет десять, может, чуть больше, ты заново перечитаешь повесть, и тогда она окажется ко времени». Последовав совету П. А. Павленко, И. Ф. Стаднюк переработал рукопись и в 1956 г. она была выпущена издательством «Молодая гвардия» в сборнике «Люди с оружием». [11, с. 570].

Наличие протокола заседания редсовета Крымиздата дает возможность предположить, что после отказа в Москве, И. Ф. Стаднюк не просто обратился к П. А. Павленко, а предпринял неудачную попытку опубликовать рукопись в Крыму.

Представляется заслуживающим внимания, что в вышедшем в 1993 г. автобиографическом произведении «Исповедь сталиниста» И. Ф. Стаднюк пишет, что московская рецензия, написанная С. Клебановым, содержала не анализ литературных несовершенств повести, а категорическое осуждение содержания и политические обвинения. П. А. Павленко же, помимо того, что оценил работу как свидетельство очевидца, указав при этом на несвоевременность ее публикации, отметил, что «повесть написана слабовато» [12, с. 191–192], оценив, таким образом, именно литературные, а не идеологические, недостатки. Формулировка причины отклонения повести Крымиздатом также не содержит положений идеологического характера, отличающих московскую рецензию.

Отклонены были в апреле 1946 г. также стихи Бориса Сермана – по мнению редсовета они были написаны на «низком художественном уровне, с мотивами тоски и личных любовных переживаний». [2, л. 6]; председатель редсовета Павлов заключил, что сборник в том виде, в каком он представлен автором, издавать нельзя, так как стихи «аполитичны и малохудожественны» [10, л. 2].

Были среди отклоненных по причине невысокой художественности и такие произведения, упоминания о которых (как и упоминания об их авторах) в каталогах Российской Национальной и Российской Государственной библиотек выявить на данный момент не удалось. Данный факт с большой долей вероятности может указывать на то, что отвергнутым авторам так никогда и не удалось издать свои произведения.

Иллюстрацией здесь может выступить поэма «Чайка» ставропольского автора Ф. С. Кузнецова. Автора раскритиковали за трафаретность сюжета. (Старый отец – рыбак и его юная дочь живут на побережье у Аю-Дага. Во время оккупации Крыма дочь травит проявляющего к ней излишнее внимание немецкого офицера, после чего бежит с отцом к партизанам. По дороге отец погибает, но дочь – «Чайка», уходит к народным мстителям). Язык текста был назван «архи-альбомным», а протокол сохранил отдельные цитаты из рукописи, которые позволяют судить о причинах такого определения:

«Дочь к отцу, улыбаясь, летит
Словно чайка, стрелой навстречу.
И ласкает, целует отца,
Обнимает широкие плечи.
И от розовых уст без конца
Льются нежные, теплые речи».

Впрочем, критики были довольно благосклонны к автору, подчеркнув, что ему надо писать дальше и присылать свои рукописи в издательство. [8, л. 12 об.–13 об.].

Среди отклоненных работ были и такие, которые получили отказ от печати сразу по нескольким параметрам. В качестве примера можно привести сказку-быль Дмитрия Баранова «Фон Глупен-Шпиц». В 1946 г. произведение было раскритиковано за отсутствие идеи, примитивность (так, автор старался возбудить в читателе ненависть к немцам ка-

рикатурным описанием внешности) [10, л. 21]. Впрочем, по отношению к автору члены редсовета проявили деликатность, что, вероятно, было вызвано тем, что он служил на Черноморском флоте, а его выступления вызывали одобрение у моряков. Поэтому редсовет рекомендовал ему обратиться за помощью в редакцию «Красного Черноморца», а со своей стороны брал на себя задачу написать письмо с просьбой о помощи руководителю группы литераторов – черноморцев [10, л. 21].

Из-за идейной и художественной незрелости редакция отказала также в публикации поэмы «Казачи» ее автору Баранову [2, л. 7].

Неактуальность материала

В данном случае отказ можно было получить за использование устаревших сведений или за работу на неактуальную для Крыма тему.

Так, из-за наличия во многом устаревшего материала в 1946 г. был отклонен путеводитель по Крыму авторства Кириллова [2, л. 6].

Необходимо заметить, что имеющиеся протоколы заседаний редсовета не только далеко не всегда дают полноценное представление о причинах отклонения от печати, но и отражают далеко не все рукописи, поступавшие в Крымиздат на рецензирование. Так, во время проведения представителями Крымиздата читательской конференции в Феодосии (1950 г.) секретарь редакции газеты «Правда», присутствовавший в зале, заявил, что полгода назад отправил свои рассказы в издательство, ответа не получил, а рукопись была утеряна [13, л. 6]. На другой читательской конференции (1949 г.) еще один автор – самоучка – работница артели «Промшвей» Левина пожаловалась, что написала поэму о героине крымского подполья Волошиновой и отправила свою рукопись в Крымиздат, который, в свою очередь, передал ее на рецензию в крымское отделение Союза советских писателей. Рецензент же, не подписавшись, вернул рукопись с пометками на первых двух страницах и без рецензии [13, л. 11]. Произведений, соответствующих указанным авторам и параметрам в каталогах не выявлено, из чего можно сделать вывод, что их также можно отнести к числу так и не увидевших свет.

Нужно также упомянуть, что некоторая часть рукописей, отвергнутых в Симферополе, была вскоре успешно опубликована другими издательствами. Среди них и упомянутый выше поэтический сборник Сельвинского «Крым, Кавказ, Кубань» и, например, «Медуза в Южной бухте» И. Е. Всевожского. В Симферополе работу Всевожского отвергли в 1945 г., признав издание нецелесообразным [4, л. 5], а в 1946 г. ее в составе трилогии «Три поединка» выпустили в Майкопе.

Стоит указать на то, что, несмотря на бдительность редсовета и отсеивание многих из предлагаемых к печати публикаций, Крымиздату не удалось избежать критики и обвинений. На страницах прессы продукцию Крымиздата регулярно критиковали за издание несоответствующих советской идеологии книг, «сырой» характер художественных произведений, оторванность от жизни и ненаучность, непедagogичность адресованной детям литературы и т. д.

Вот лишь отдельные примеры такой критики:

«Морские сказки» Н. Шагурина были раскритикованы, как пример «самого неприкрытого, безудержного низкопоклонства» [14]; стихи «Знакомые насекомые» – за незнание биологии насекомых и путаность [15]; стихи Б. Сермана «Южный берег» – за публикацию сырых, непродуманных, неотшлифованных произведений [16]; сельскохозяйственные брошюры – за искажение советской агрономической науки [17] или за канцелярский скучный язык, неточности, оторванность от жизни [18]. Данный перечень разгромных статей из крымской и некрымской периодики велик, а его воспроизведение выходит за рамки темы работы.

Выводы

Во второй половине 1940–х гг. в Крыму ведется активная редакторская работа, в которую были вовлечены состоявшиеся, известные публике литераторы, и одним из важнейших направлений которой было рецензирование поступавших в Крымиздат рукописей и отсеивание тех из них, которые по тем или иным параметрам не соответствовали редакционным требованиям.

Основными причинами отклонения были следующие: несоответствие идеологии (аполитичность, безыдейность, «низкопоклонство» перед западом, искажение образа советского гражданина), отсутствие воспитательного значения (для детской книги), низкий художественный уровень, нецелесообразность публикации или устарелость материала. Редакционная политика издательства соответствовала общегосударственным тенденциям – так, в ней ярко проявились характерные черты «ждановщины».

Наличие в протоколах решений по рукописям Сельвинского («Крым, Кавказ, Кубань») и Стаднюка («Человек не сдастся») позволяет предположить, что данные авторы в рассматриваемый период обращались в редсовет Крымиздата: Стаднюк, вероятно, после отказа в публикации в Москве, Сельвинский, вероятно, до обращения к столичным рецензентам. В обоих случаях рукописи впоследствии были опубликованы столичными издательствами.

Решения симферопольского редсовета не всегда совпадали с мнением столичных рецензентов: в случае со Стаднюком отказ от печати в Симферополе был связан с литературными недостатками и не содержал указаний на идеологические несовершенства.

Осторожная политика отбора рукописей редсоветом не спасла Крымиздат от критики: пресса наполнена разгромными статьями, посвященными тем или иным его изданиям. При этом Крымиздат внимательно следил за критикой (в архиве хранятся сформированные в дела отзывы печати; негативные высказывания о продукции издательства подчеркнуты), на заседаниях редсовета периодически устраивались разборки допущенных ошибок.

В заключение стоит отметить, что даже будучи раскритикованными, подвергшиеся осуждению издания все же увидели свет и у современного исследователя, а также простого читателя есть возможность оценить эти работы уже без давления советской идеологии. Дать оценку произведениям, которые так никогда и не вышли, невозможно, как невозможно сейчас предположить степень литературной одаренности тех авторов, чья писательская или поэтическая карьера благодаря решениям редсовета Крымиздата, так и не состоялась.

Список литературы

1. Издательство Таврия / Путеводители по российским архивам [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://guides.rusarchives.ru/node/9150> (дата обращения 14.01.2026).
2. ГА РК Р-3392. Оп. 1. Д. 11.
3. Блюм А.В. Советская цензура в эпоху тотального террора, 1929–1953. Санкт-Петербург : Академический проект. 2000.
4. ГА РК Р-3392. Оп. 1. Д. 2.
5. Блюм А. В. Запрещенные книги русских писателей и литературоведов, 1917–1991 : Индекс советской цензуры с комментариями. Санкт-Петербург: С.-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств. 2003.
6. Филатьев Э. Н. Тайна подполковника Сельвинского / Война глазами поэта : Крымские страницы из дневников и писем И.Л. Сельвинского / Сост. В. С. Бабенко. Симферополь : Крымская академия гуманитарных наук, 1994. С. 69–82.
7. Власть и художественная интеллигенция : Док. ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917–1953 / Сост.: А. Артизов и О. Наумов. Москва : Демократия. 1999.
8. ГА РК Р-3392. Оп. 1. Д. 21.
9. ГА РК Р-3392. Оп. 1. Д. 38.
10. ГА РК Р-3392. Оп. 1. Д. 7.
11. Стаднюк И.Ф. Собрание сочинений: В 4-х т. Т. 2. Повести. Москва: Молодая гвардия. 1983.
12. Стаднюк И.Ф. Исповедь сталиниста: Воспоминательная повесть. Москва: Патриот. 1993.
13. ГА РК Р-3392. Оп. 1. Д. 62.
14. Вера Смирнова. Остерегайтесь подделки! // Литературная газета. 1948. 31 янв. С. 3.
15. Фадеева О., Батурина Н. Плохая книжка для детей // Красный Крым. 27 июля. С. 3.
16. Жаров А. О взыскательности // Красный Крым. 1949. 3 сент. С. 3.
17. Проценко А., Тетенков Г. В обход нового, передового // Красный Крым. 1948. 28 окт. С. 3.
18. Тетенков Г. Плохие советы // Красный Крым. 1949. 9 сент. С. 3.

Сведения об авторе:

Пирожкова Татьяна Викторовна – кандидат исторических наук, г. Симферополь, Крымский инженерно-педагогический университет им/ Февзи Якубова, доцент кафедры истории.

Email: tatyana.pirozhkova76@mail.ru

Pirozhkova T.V.

NOT PUBLISHED: ON MANUSCRIPTS REJECTED FOR PUBLICATION BY THE EDITORIAL BOARD OF KRYMIZDAT IN THE SECOND HALF OF THE 1940S

***Abstract:** The article examines the activities of the editorial board of the main Crimean Soviet publishing organization, Krymizdat, in the second half of the 1940s. Based on the analysis of the minutes of the meetings of the editorial board, which included well-known writers, the reasons for the refusal of the authors of the manuscripts from publication are revealed. The main reason for the rejection of the publication is the inconsistency of the manuscripts with ideological requirements, which was a natural manifestation of the policy of “Zhdanovshchina”, which began in 1946. In addition to this reason, such as the lack of educational significance, irrelevance, and low artistic value of the works are indicated. The article names the authors who applied to the editorial board. Special attention is paid to the consideration of the manuscripts of I.L. Selvinsky and I.F. Stadnyuk. Based on the analysis of the electronic catalogues of the Russian National and Russian State libraries, a conclusion is drawn about the fate of the manuscripts rejected by the editorial board. Cases of subsequent publication of manuscripts in other publishing houses are indicated. It is noted that, despite the careful selection of works for publication, Krymizdat’s book production was regularly criticized in print media and at readers’ conferences. It is emphasized that Krymizdat’s editorial policy was determined by national trends, but did not preclude a certain independence in decision-making.*

***Key words:** Krymizdat, publishing policy, editorial board, “Zhdanovshchina”, Crimea, Crimean writers.*

References

1. Izdatel'stvo Tavriya [Tavria Publishing House]. Putevoditeli po rossijskim arhivam [Electronic resource]. Available at: <http://guides.rusarchives.ru/node/9150> (accessed:14.01.2026).
2. GA RK R-3392. Op. 1. D. 11.
3. Blyum A.V. Sovetskaya cenzura v epohu total'nogo terrora, 1929–1953. [Soviet censorship during the era of total terror, 1929–1953]. Sankt-Peterburg : Akademicheskij projekt. 2000.
4. GA RK R-3392. Op. 1. D. 2
5. Blyum A. V. Zapreshchennye knigi russkikh pisatelej i literaturovedov, 1917–1991 : Indeks sovetskoj cenzury s kommentariyami [Banned Books by Russian Writers and Literary Scholars, 1917–1991: An Index of Soviet Censorship with Commentary]. Sankt-Peterburg: S.-Peterb. gos. un-t kul'tury i iskusstv. 2003.
6. Filat'ev E. N. Tajna podpolkovnika Sel'vinskogo [The secret of Lieutenant Colonel Selvinsky] / Vojna glazami poeta : Krymskie stranicy iz dnevnikov i pisem I.L. Sel'vinskogo /

Sost. V. S. Babenko. Simferopol' : Krymskaya akademiya gumanitarnyh nauk, 1994. S. 69–82.

7. Vlast' i hudozhestvennaya intelligenciya : Dok. CK RKP(b) - VKP(b), VCHK – OGPU – NKVD o kul'turnoj politike. 1917–1953 [The government and the artistic intelligentsia : Documents of the Central Committee of the RCP(b) - VKP(b), the CHEKA – OGPU – NKVD on cultural policy. 1917–1953] / Sost.: A. Artizov i O. Naumov. Moskva : Demokratiya. 1999

8. GA RK R-3392. Op. 1. D. 21

9. GA RK R-3392. Op. 1. D. 38

10. GA RK R-3392. Op. 1. D. 7.

11. Stadnyuk I.F. Sobranie sochinenij: V 4-h t. T. 2. Povesti [Collected Works: In 4 volumes. Vol. 2. Stories]. Moskva: Molodaya gvardiya. 1983.

12. Stadnyuk I.F. Ispoved' stalinista: Vospominatel'naya povest' [Confessions of a Stalinist: A Memoir]. Moskva: Patriot. 1993.

13. GA RK R-3392. Op. 1. D. 62.

14. Vera Smirnova. Osteregajtes' poddelki! [Beware of counterfeits!]. Literaturnaya gazeta. 1948. 31.01. P. 3.

15. Fadeeva O., Baturina N. Plohaya knizhka dlya detej [A bad book for children]. Krasnyj Krym. 27.07. P. 3.

16. Zharov A. O vzyskatel'nosti [About exactingness]. Krasnyj Krym. 1949. 3.09. P. 3.

17. Procenko A., Tetenok G. V obhod novogo, peredovogo [Bypassing the new, advanced]. Krasnyj Krym. 1948. 28.10. P. 3.

18. Tetenkov G. Plohie sovety [Bad advice]. Krasnyj Krym. 1949. 9.09. P. 3.

Pirozhkova Tatiana V. – Candidate of Historical Sciences, Simferopol; Associate Professor at the Department of History, Fevzi Yakubov Crimean Engineering and Pedagogical University.

Email: tatyana.pirozhkova76@mail.ru